

Москве. За успехи в реализации мероприятий в рамках программы энергосбережения и практический вклад в экономику региона Министерство энергетики Российской Федерации наградило Центр энергоэффективных

технологий Дипломом.

Чтобы достичь серьезных результатов в области использования солнечной энергии, нужно объединить усилия всех, кто занимается этой проблемой, и, что очень важно, поднять ее на

уровень государственной политики, как это делается в развитых странах. Необходимо принять закон, регламентирующий и регулирующий деятельность, связанную с использованием ВИЭ. ■

Любимов В.В., ст. научный сотрудник ИЗМИРАН

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Анализ научных публикаций последних лет, посвященных исследованию биологического действия электромагнитных полей (ЭМП) на органы и системы живого организма [1, 2, 6], показывает о наличии чувствительности к воздействиям ЭМП практически всех его основных физиологических систем. Известно, что ЭМП может влиять на организм как на уровне физико-химических условий протекания ферментных реакций в клетках, так и являться стрессорным механизмом, воздействующим на его регуляторные системы [1]. С появлением результатов, свидетельствующих о влиянии ЭМП на здоровье человека, не утихает полемика о достоверности их получения. Основным поводом для таких сомнений является отсутствие при проведении экспериментов как общего подхода в применении экспозиционных доз воздействия ЭМП, так и необходимых средств измерений и контроля ЭМП.

С появлением в начале 90-х гг. современных инструментов, позволяющих с высокой точностью контролировать процесс создания и параметры ЭМП при медико-биологических исследованиях и электромагнит-

ном мониторинге (ЭММ) окружающей среды в помещениях [2–5], появилась реальная возможность систематизации проводимых работ, решения вопросов электромагнитной совместимости результатов исследований, их воспроизводимости и нормирования действия ЭМП на человека.

Новые магнитометры для ЭММ окружающей среды. Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения исследований может подвергаться влиянию нескольких различных типов источников ЭМП и излучений [2], ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать спектральные характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. С помощью анализаторов спектра ЭМП появляется хорошая возможность контролировать амплитуду и изменение ЭМП в широкой полосе частот, определять и моделировать уровни влияния каждого конкретного источника излучений и помех эксперименту.

На протяжении последних лет в Институте земного магнетизма,

ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) в этом направлении постоянно ведутся работы по созданию уникальных научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими параметрами должны обладать такими необходимыми характеристиками, как: удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью [3–5]. Активным толчком к разработке анализаторов спектра ЭМП послужили не только бурное развитие и внедрение компьютерной и офисной техники на рабочих местах, но и проводимые в институте научные исследования о влиянии естественных магнитных полей (МП) на организм человека.

К настоящему времени создано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить измерение постоянных и переменных МП (в том числе и одновременно), осуществлять спектральный анализ и изучать их пространственные характеристики [4]. В их число входят: переносные магнитометры серии «MAGIC» (MF-01M, MF-03G, MH-06M) и интеллектуальные магнитометры серии «IMPEDANCE»

(IDL-04M, IDL-07M).

Традиционным направлением в институте остается создание различных типов диагностических магнитометров (ДМ) для проведения ЭММ и экологических исследований, в том числе для изучения естественных ЭМП. Так, в последние годы ведется разработка новых моделей индикаторов магнитной бури (ИМБ) и регистраторов магнитной активности на базе цифровых систем сбора и накопления информации типа «IDL», позволяющих кроме магнитометрических подключать и другие датчики физических полей [3, 5].

Спектроанализаторы. Разработаны и изготовлены приборы, позволяющие проводить одновременные измерения постоянной составляющей МП и ее переменной части. Основной упор был сделан на создание приборов, позволяющих проводить измерения с высокой точностью (и с помощью только одного датчика МП) как вариаций естественного переменного МП до частот порядка 20...100 Гц, так и ЭМП искусственного происхождения, осуществлять их спектральный анализ, получать результаты этого анализа в реальном времени. Было создано три типа различных компонентных приборов, предназначенных для работы в полевых и лабораторных условиях.

ДМ – ИМБ MAGIC MF-01M – это новая, современная модификация ранее созданного аналогового ИМБ типа MF-01. Отличительными особенностями MF-01M являются: наличие встроенного в магнитный измерительный преобразователь (МИП) дополнительного канала измерения переменных МП (в частотном диапазоне от 0 до 300...500 Гц) и цифрового вольтметра, встроенного в блок индикации (БИ),

позволяющего (наряду с аналоговыми световым и звуковым индикаторами) визуализировать процесс измерения постоянного МП в цифровой форме по основному измерительному каналу с фиксацией его максимального значения. Отсчетная точность по цифровому каналу составляет 1 нТл. Наличие в БИ аналоговых выходов у обоих измерительных каналов позволяет осуществлять одновременную фиксацию и спектральный анализ изменения естественного постоянного и переменного МП в реальном времени при помощи персонального компьютера со встроенной платой АЦП или при подключении типового аналогового регистратора. Питание MF-01M осуществляется от сетевого адаптера напряжением постоянного тока 9...12 В.

Анализатор МП IDL-07M предназначен для проведения ЭММ окружающей среды и контроля МП в месте проведения медицинских и магнитобиологических исследований. Имеет малогабаритный высокочувствительный датчик МП размерами 50x20x20 мм, массой 50 г, соединенный кабелем длиной 5 м с БИ (200x40x125 мм). Прибор позволяет проводить измерение постоянного МП в пяти диапазонах: $\pm (0,02; 0,2; 2; 20 \text{ и } 100)$ мкТл с одновременной регистрацией и спектральным анализом переменных МП в частотном диапазоне от 0 до 300 Гц при помощи подключенного к аналоговым выходам IDL-07M ПК. Оригинальное программное обеспечение реализует цифровую фильтрацию и накопление получаемых в реальном времени данных, что позволяет визуализировать результаты измерения и анализа (спектр переменного МП) на дисплее ПК. Питание прибора осуществляется от сети пере-

менного тока (220 В, 50 Гц) посредством сетевого адаптера напряжением постоянного тока 9...12 В (потребляемая мощность не более 2 Вт). Масса прибора не превышает 1 кг.

Анализатор МП MAGIC MH-06M представляет собой простой и компактный hand-held-прибор со встроенным датчиком МП (датчик Холла), цифровым 3,5-разрядным табло и источником питания (батарея «6F22»), размеры корпуса которого 160x65x25 мм, а масса не более 150 г. Его основное назначение – проведение ЭММ окружающей среды, рабочих мест, обнаружение источников искусственных ЭМП и излучений в частотном диапазоне от 0 до 200 кГц. Максимально возможное измеренное МП составляет не более 200 мкТл, при этом отсчетная точность по цифровому табло – 0,1 мкТл. Прибор имеет аналоговые выходы по обоим измерительным каналам (напряжение 0...2 В), позволяющие подключать их при проведении работ в помещениях к ПК (со встроенным АЦП) или к входу стандартного анализатора спектра. В этом случае питание MH-06M предусмотрено от внешнего источника постоянного тока напряжением 9 В.

Градиентометры. Создан ряд новых приборов для измерения и изучения градиента магнитного поля в пространстве и в различных средах [4, 5]. Приборы позволяют проводить измерение градиента МП как в статическом положении «измерительной базы», так и при ее перемещении в пространстве. При этом измерительная база может быть фиксированной («жесткой») или переменной длины. Новый класс современных инструментов построен на основе феррозондовых датчиков МП и включает в свой состав: ва-

риометры-градиентометры IDL-04M и IDL-05-01 и пешеходный магнитометр-градиентометр MAGIC MF-03G.

IDL-04M предназначен для измерения вариаций составляющих вектора магнитной индукции поля Земли, их градиента, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, может использоваться в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции. IDL-04M [5] выполнен в виде переносного (настенного) лабораторного прибора и включает в себя блок измерения и накопления (БИН), соединенный с двумя МИП при помощи кабелей длиной 8 м. МИП (аналоговый магнитометр) является высокочувствительным и высокоточным прибором, имеющим четыре измерительных диапазона: $\pm(400; 500; 800 \text{ и } 1000)$ нТл. Конструктивно МИП располагается на немагнитном поворотном устройстве (УП), выполненном в виде кронштейна, которое осуществляет его жесткое крепление к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету и позволяет ориентировать МИП в пространстве. Корпус МИП имеет прямоугольную форму размерами 114x80x40 мм, масса которого вместе с УП составляет не более 0,7 кг. БИН IDL-04M предназначен для накопления, хранения (в течение длительного времени) и передачи в ПК информации, поступающей от двух МИП, напряжение постоянного тока на аналоговых выходах которых составляет $\pm 2,0$ В. БИН построен на основе микропроцессора 80C188EC и оснащен энергонезависимой памятью (ЭНП) емкостью 1 Мбайт, АЦП, таймером реального времени и последовательным портом для связи с

ПК. Управление устройством производится как с помощью функциональных кнопок, расположенных на передней панели БИН, так и по линии связи от ПК. Объем ЭНП данных обеспечивает непрерывную работу БИН с циклом 1 мин в течение более чем 39 суток. Построение графиков зависимости поля и градиента от времени происходит на основе записей данных в ЭНП, при этом предусмотрен режим цифровой фильтрации данных. Основой конструкции БИН является корпус размерами 225x200x140 мм, массой 0,4 кг. Отсчетная точность по цифровому табло БИН для каждого измерительного диапазона составляет 1 нТл. Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 11...13 В (мощность потребления не более 6 Вт). Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 12 В.

MAGIC MF-03G представляет собой компактный высокочувствительный hand-held-прибор, предназначенный для проведения научно-исследовательских, поисковых и рекогносцировочных работ на любых объектах как в статике, так и в движении. Масса прибора (со встроенным источником питания) не превышает 1,5 кг. Прибор является компонентным, МИП которого выполнен на основе двух дифференциально включенных феррозондовых датчиков. Измерительные оси МИП расположены на одной линии, а центры отстоят друг от друга на расстоянии 0,5 м. Таким образом организована «жесткая» измерительная база градиентометра, конструктивно представляющая собой немагнитную «Г-образную» штангу. Эта

штанга соединена при помощи кабеля длиной 1,5 м с БИ, на котором расположены все органы управления прибором и цифровое 3,5-разрядное табло. Результаты измерения градиента поля фиксируются в единицах измерения магнитной индукции, отнесенные к длине измерительной базы. БИ имеет встроенный источник питания постоянного тока напряжением 9 В (батарея «6F22»). При работе в помещениях предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера напряжением 7...12 В (мощность потребления не более 0,3 Вт). Градиентометр позволяет проводить измерение в пяти диапазонах: $\pm(2; 20; 40; 80 \text{ и } 200)$ мкТл, цена единицы счета младшего разряда цифрового табло при этом соответственно составляет 2; 20; 40; 80 и 200 нТл/м. MF-03G имеет аналоговый выход (напряжение постоянного тока $0... \pm 3$ В), что позволяет реализовать длительный непрерывный режим измерения, например, использовать прибор в качестве вариационной станции. Габаритные размеры БИН составляют 82x36x36 мм, масса – 0,2 кг.

Литература

1. Гичев Ю.П., Гичев Ю.Ю. Влияние ЭМП на здоровье человека. // Аналитический обзор. Сер. «Экология». Вып. 52. – Новосибирск: Институт региональной патологии и патоморфологии СО РАМН. – 1999. – 84 с.
2. Григорьев Ю.Г. и др. Электромагнитная безопасность человека. // Справочно-информационное пособие. – Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений. – 1999. – 146 с.
3. Любимов В.В. Вопросы эко-

логии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях.//Материалы Международной школы-семинара – ACS'98 «Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности». – М.: МГУ. – 1998. – С. 158–159.

4. Любимов В.В. Малогабаритные анализаторы естественных и искусственных электромагнитных микрополей.//ACS'2002 – Школа-семинар по компьютерной автоматизации и информатизации – М.: ЦНИИ АТОМИНФОРМ. – 2003. – С. 232–236.

5. Любимов В.В. Приборы «ИМПЕДАНС» для геофизики и

медицины.//Приборы и техника эксперимента. – 2002. – № 2. – С. 157–158.

6. Рагульская М.В., Любимов В.В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты.//Журнал радиоэлектроники, № 11. – М.: Наука. – 2000. ■

Илларионов В.Н., *вед. инженер ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС»,*
Нанушьян С.Р., *к.т.н., нач. лаборатории ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС»,*
Нестеров В.Б., *к.т.н., рук. отдела ООО «Вист»,*
Стороженко П.А., *д.х.н., ген. директор ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС»*

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КОРРОЗИЮ АЛЮМИНИЕВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

Для защиты поверхности кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных схем широко применяются кремнийорганические компаунды [1, 2]. Такие материалы обладают высокой термостойкостью, низким содержанием примесей и хорошими электрофизическими характеристиками, однако имеют сравнительно высокую влагонепроницаемость [2]. Расчеты показывают, что время диффузионной задержки при толщине покрытия ~ 1 мм не превышает нескольких часов. Защитное действие кремнийорганических компаундов обусловлено пассивацией поверхности кристалла в результате взаимодействия реакционноспособных групп полимера с силанольными группами поверхности [3].

Влияние кремнийорганических покрытий на коррозию алюминиевой металлизации микросхем изучено сравнительно мало. Приводимые обычно в литературе и справочных материалах данные [1, 2, 4] практически не позволяют выявить отличие эксплуатационных свойств защитных кремнийорганических покрытий.

Вместе с тем, исследования с помощью тестовых МДП-структур [5] показали, что в условиях повышенной влажности различные кремнийорганические материалы обеспечивают существенно различную стабильность зарядов на границе раздела покрытие – SiO₂. Эффективное

сопротивление границы раздела при 20°C и 98% относительной влажности изменяется от 10²⁰ до 10¹⁵ Ом/□.

Более чем на четыре порядка величины различается степень деградации электрофизических характеристик кремнийорганических компаундов в условиях повышенной влажности и температуры [6]. Можно ожидать, что и по коррозионной активности эти материалы будут отличаться.

Авторами было изучено влияние ряда кремнийорганических материалов на коррозию алюминиевой металлизации. Исследования проводились с помощью тестовых структур, представляющих собой кристаллы кремния с термически выращенной пленкой SiO₂, на поверхности которой с помощью фотолитографии формировались полоски алюминиевой металлизации шириной 20 мкм и общей длиной 18,5 мм. Кристаллы защищались исследуемыми материалами и экспонировались в условиях 98% относительной влажности при температурах 20–120°C. Время отказа определялось по увеличению омического сопротивления дорожек металлизации более чем на порядок. По результатам испытаний методом наименьших квадратов определялись характеристики логарифмически-нормального распределения времен наработки на коррозионный отказ – медианная долговечность (τ_{50}) и